

XUFYONA IQTISODIY FAOLIYATNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI

Pardayev Firdavs

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Parmanov Bahrom

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Anotatsiya: Mazkur maqolada xufiyona iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga ko'rsatadigan salbiy oqibatlari tahlil qilinadi. Xufiyona iqtisodiyot qonunchilik va davlat nazoratidan chetda qolgan iqtisodiy faoliyat shakllarini o'z ichiga oladi. Bu jarayon davlat byudjeti daromadlarining kamayishi, iqtisodiy statistikaga putur yetishi va adolatsiz raqobat muhiti yuzaga kelishiga olib keladi. Maqolada xufiyona iqtisodiyotning oqibatlarini bartaraf etish uchun soliq tizimini soddalashtirish, iqtisodiy faoliyatni shaffoflashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish kabi takliflar ilgari suriladi. Mavzu bo'yicha tavsiyalar jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishi uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: xufiyona iqtisodiyot, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar, soliq tizimi, davlat daromadlari, raqobat muhiti, ijtimoiy tengsizlik, mehnat huquqlari, iqtisodiy shaffoflik, jinoyatchilik, raqamli texnologiyalar.

KIRISH

Xufiyona iqtisodiyot zamonaviy jamiyatlarning global muammolaridan biri bo'lib, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu turdagi iqtisodiy faoliyat davlat qonunchiligi va nazoratidan yashirin holda amalga oshirilib, soliq to'lovlaridan bo'yin tovlash, noqonuniy savdo va xizmatlar bilan bog'liq bo'ladi. Xufiyona iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy tizimning samaradorligini pasaytiradi, balki ijtimoiy muammolarni, jumladan, tengsizlik, mehnat huquqlarining buzilishi va jinoyatchilikning oshishini keltirib chiqaradi.

Ushbu tadqiqot xufiyona iqtisodiy faoliyatning jamiyat va davlat rivojlanishiga ta'sirini o'rganish hamda ushbu muammoni kamaytirish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni taklif etishni maqsad qilgan. Mazkur mavzu nafaqat iqtisodchilar, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Xufiyona iqtisodiyot rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari

Xufiyona iqtisodiyot rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari Xufiyona iqtisodiyotga dualizm xos bo'lib, bu uning ikkiyoqlama rovidan, ya'ni: pozitiv (ijobiy) – biznes rivojlanishi bo'yicha salbiy sharoitlarni yumshatish; negativ (salbiy) – jamiyat daromadlarining qayta taqsimlanishidagi salbiy oqibatlarning vujudga kelishi va aholi turmush darajasining yomonlashuvi, iqtisodiyotni boshqarish tizimi samaradorligining pasayishining yuz berishida namoyon bo'ladi. Shunga muvofiq ravishda xufiyona iqtisodiyotga uch guruh o'zaro bog'langan

funksiyalar xosdir. Xufyona iqtisodiy faoliyat oqibatlarini bir xil baholash to'g'ri bo'lmaydi. Xufyona iqtisodiyotning ko'pgina turlari (ayniqsa "kul rang") rasmiy iqtisodiyotni rivojlanishiga to'siqlik qilmasdan, balki unga ko'maklashadi ham. Shveysariyalik iqtisodchi Diter Kassel bozor xo'jaligida xufyona iqtisodiyot rivojlanishining uchta ijobiy funksiyalarini ajratib ko'rsatgan:

O'zbekiston Respublikasida xufyona iqtisodiyot ko'lami.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligida 2021 yil 17 sentyabrda "O'zbekistonda xufyona iqtisodiyot: baholash, sabablari va uni qisqartirish yo'llari" mavzusida o'tkazilgan davra suhbatida O'zbekistonda xufyona iqtisodiyotning YaIMga nisbatan ulushi 40-50%ni tashkil etishi bayon qilindi.

O'zbekistonda xufyona iqtisodiyot miqyosini monetar usullar asosida, shuningdek, respublika hududlarida 700 dan ortiq korxonalar va 30 nafar tadbirkor o'rtasida so'rovlar o'tkazish yo'li bilan baholangan. Xufyona iqtisodiyotning asosiy sabablari soliq turlarining, yig'implar, majburiy ajratmalar sonining va ular miqdorining ko'pligi ekanligi ta'kidlandi. Ushbu sabablarga korxonalarda yetarli miqdorda mablag'larning yo'qligi, banklar bilan bo'ladigan hisob-kitoblarni va to'lovlarni amalga oshirishdagi, xizmat ko'rsatish sifati, kredit stavkalarining yuqoriligi bilan bog'liq muammolar ham kiradi. Noiqtisodiy tavsifdagi sabablarga tadbirkorlarning bilim va tajribalarining, raqobat, ishlab chiqarish infratuzilmasining yetarli emasligi, biznesni tashkil etish va yuritishdagi ma'muriy to'siqlarning mavjudligi, korrupsiya va mulk huquqining himoya qilinmaganligi kiradi. BMT taraqqiyot dasturi loyihasi doirasida monetar yondashuv asosida amalga oshirilgan hisob-kitob natijalariga ko'ra, O'zbekistonda "xufyona iqtisodiyot" salmog'i 46,4 foizni tashkil etadi. Ayrim ekspertlarning fikricha, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning YaIMdagi hajmi 50 foiz atrofida. Agarda raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, 2021 yilda respublikamizda Davlat budjeti daromadlar qismi 102,6 trln so'mni tashkil qilmoqda. Yalpi ichki mahsulot qiymati 424 trln so'm qilib belgilandi. Shunda ekspertlar fikriga ko'ra, yashirin iqtisodiyotning 50 foiz ulushi 212 trln.so'mni tashkil etmoqda.

Agarda biz ushbu mablag'ning belgilangan tartibda qonuniy aylanmasiga erisha olsak, Davlat budjetiga soliqlar to'lanishi yashirin-iqtisodiyotning yashirinmagan-sirlari natijasida qo'shimcha o'rtacha 15-20 trln.so'm (2,3 mlrd AQSh dollariga teng) mablag' tushirilishi mumkin. Bugungi kunda bitta umumta'lim maktabini yangitdan qurish uchun o'rtacha 5 mlrd so'm mablag' sarflanadi. Demak, bir yillik yashirin iqtisodiyot keltirayotgan zararga teng mablag'ni 4 mingga yaqin umumta'lim maktablari qurish yoki aholi turmush sharoitlarini yanada yaxshilash uchun yo'naltirish imkoni paydo bo'ladi³⁸. O'zbekistonda valyuta qora bozorini yo'q qilish uchun noqonuniy valyuta qora bozorlarini qonuniylashtirgan holda belgilangan intervallar doirasida bozor narxlarida savdo qiluvchi valyuta ayirboshlash shahobchalarini tashkil qilish darkor. Naqd xorijiy valyutani bemaol rasmiy soliq to'lab faoliyat yuritadigan xususiy shahobchalarda almashtirish imkonini berish kerak. Shundan so'ng yashirin savdo qilayotgan valyuta sotuvchilarni qattiq jazolash lozim. Davlat tomonidan naqd

pulsiz savdo qilayotgan tadbirkorlarga imtiyoz preferensiyalar berish orqali qo'llab-quvvatlash mamlakatimiz iqtisodiyoti barqarorligini yanada ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, rivojlangan davlatlarda bugungi kunga kelib naqd pul muomalasi maksimal darajada qisqartirilgan, barcha pul aylanishi bank orqali amalga oshirilishi davlat iqtisodiyotining rivojlanishiga olib kelishi hech kimga sir emas.

O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyot ko'lamining kattaligini norasmiy iqtisodiyot sektorida band bo'lgan kishilar sonining kattaligi ham ko'rsatib turibdi. 2022 yil 18 fevral kuni Toshkentda «O'zbekiston Respublikasida davlat va jamiyat qurilishining yangi bosqichi, mamlakatni demokratik modernizatsiyalashda parlament va hokimlik vakillik organlarining rolini oshirish» mavzusida o'tkazilgan xalqaro konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining o'rinbosari B.X.Umrzoqov [2022 yil 1 yanvar holatiga] band bo'lgan aholi soni 15 million 541 ming nafar kishini tashkil etadi. Shundan 6 million 7 yuz ming kishi rasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. 7 millionga yaqini esa norasmiy. Ya'ni bu toifadagi insonlar har kuni norasmiy ishlab, cho'ntagini pulga to'ldirib uyga borishadi. Bolalari, maktab, bog'chalar va hokazolarga berishadi. Lekin davlatga bular bir tiyin ham soliq to'lamaydi, to'lovlarni qilmaydi. Ya'ni davlatimizning qudratiga, quvvatiga hissa qo'shmaydigan 7 million aholimiz bor» deb ma'lumot berdi. U prezident murojaatnomasida ayni shu toifadagi insonlarni rasmiy sektorga o'tkazish masalasi qo'yilganini ta'kidladi.

XULOSA

Xufiyona iqtisodiy faoliyat jamiyat va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga jiddiy xavf tug'diruvchi muhim omildir. Ushbu faoliyat natijasida davlat byudjeti sezilarli daromaddan mahrum bo'lib, infratuzilma, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, xufiyona iqtisodiyot mehnat huquqlarining buzilishi, ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi va jinoyatchilikning oshishiga olib keladi.

Mazkur muammoni hal qilish uchun soliq tizimini soddalashtirish, iqtisodiy faoliyatni shaffoflashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kabi choralar ko'rish zarur. Fuqarolarning iqtisodiy savodxonligini oshirish va qonun ustuvorligini ta'minlash orqali xufiyona iqtisodiy faoliyatni kamaytirish mumkin.

Xufiyona iqtisodiyotga qarshi samarali kurash ijtimoiy adolatni tiklash va iqtisodiy tizimning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu masala jamiyatning barcha qatlamlari va davlat organlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari orqali hal qilinishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Xedouori F., Al'bert M. i dr. Osnovi menedjmenta. M.: DELO. 199 s.
2. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.

3. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
4. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
5. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.
6. Nizametdinov A., Samanqulov D. YASHIL IQTISODIYOT: MOHIYATI, YO 'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 247-250.
7. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
8. Nizametdinov A., Salohiddinov S. GLOBAL YASHIL IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH OMILLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 243-246.
9. Nizametdinov A., Mardiyev J. O 'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOT YUZASIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORATADBIRLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 157-162.
10. Xidirnazarov A., Abdiqulov E. B2B MODEL-BIZNESDAN BIZNESGA. ARALASH VA HOSILAVIY ELEKTRON BIZNES MODELLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 95-98.
11. Xidirnazarov A. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI VA PROGNOZI (2022-yil tahlili va 2023-2024 yillar prognozi misolida) //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 79-90.
12. Khidirnazarov A. PRIORITY DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (for the example of the industry) //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 55-60.
13. Xidirnazarov A., Abdiqulov E. O 'ZBEKISTON AHOLISINING 2023-YILGI REAL DAROMADLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 77-80.
14. Убайдуллаева В. Digitization-an important "Driver" of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 173-176.
15. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 132-143.

16. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 26-32.
17. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
18. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
19. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.
20. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.
21. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-39.
22. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 15-18.
23. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.
24. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
25. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
26. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
27. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
28. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.